
ДИСКУССИИ

ОПЫТ СИНТЕЗА НЕКОТОРЫХ ИДЕЙ А. В. БУЗГАЛИНА И А. И. КОЛГАНОВА (по книге «Глобальный капитал») И ИДЕЙ МЫСЛИТЕЛЕЙ ФРАНКФУРТСКОЙ ШКОЛЫ¹

*Шачин Святослав Вячеславович –
к.филос.н., доцент, Мурманская
академия экономики и управления*

Аннотация. В предлагаемой статье автор пытается творчески продолжить идеи А. Бузгалина и А. Колганова в двух основных аспектах: (1) методологическом – в том, что касается понимания главных принципов

устройства капиталистического и позднекапиталистического общества и вытекающей отсюда критической перспективы, ориентирующей на радикальное преобразование этого общества в направлении более гуманистического, соответствующего родовой сущности человека; (2) социологически-политэкономическом – в том, что касается понимания конкретного состояния этого общества на современной стадии подрыва его сущностных принципов и перехода к посткапиталистическому обществу. Делается вывод о возникновении в настоящее время новой социальной силы, способной содействовать преобразованию капитализма в глобальном масштабе – всемирной коммуникативной общественности. Появляется возможность того, что переход от капитализма к социализму будет происходить не только по лекалам советских большевиков или китайских коммунистов, а в других многообразных формах. В том, чтобы сделать сознание читателей восприимчивым к пониманию такой возможности и к обнаружению самого процесса образования таких форм, автор и видит цель творческого продолжения теории глобального капитала А. Бузгалина и А. Колганова на основе социальной философии Франкфуртской школы.

Ключевые слова. Глобальный капитал, Франкфуртская школа, всемирная коммуникативная общественность, посткапиталистическое общество.

¹ Первоначальный вариант статьи был опубликован в следующем сборнике: Шачин С.В. Опыт синтеза некоторых идей А.В. Бузгалина и А. Колганова (по книге «Глобальный капитал») и мыслителей Франкфуртской школы (Ю. Хабермаса и А. Хоннета), а также русских религиозных мыслителей. // Философия хозяйства: Альманах Центра общественных наук и Экономического факультета МГУ. Специальный выпуск: март 2016. / Материалы научной конференции «Новая Россия: современная идеология патриотизма, нового образования, новой организации общества» в г. Иваново 28.03.2016 г. Москва – Иваново, 2016. С. 232 – 265. При подготовке к публикации в журнале «Альтернативы» данный текст был существенно переработан.

THE EXPERIENCE OF SYNTHESIZING OF THE IDEAS BY
A. V. BUZGALIN AND A. I. KOLGANOV
(based on the book “Global Capital”) AND THE IDEAS OF THE
FRANKFURT SCHOOL

Shachin Svyatoslav Vyacheslavovich,

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Murmansk Academy of Economics and Management

Abstract. In the proposed article, the author tries to creatively continue the ideas of A. Buzgalin and A. Kolganov in two main aspects: (1) methodological – in terms of understanding the main principles of the structure of capitalist and late capitalist society and the resulting critical perspective, focusing on the radical transformation of this society in the direction of a more humanistic, corresponding to the generic essence of man; (2) sociologically-politically-economically – in terms of understanding the specific state of this society at the current stage of undermining its essential principles and transition to a post-capitalist society. The conclusion is made about the emergence of a new social force capable of contributing to the transformation of capitalism on a global scale – the global communicative community. There is a possibility that the transition from capitalism to socialism will take place not only according to the patterns of the Soviet Bolsheviks or Chinese Communists, but in other diverse forms. The author sees the purpose of the creative continuation of the theory of global capital by A. Buzgalin and A. Kolganov on the basis of the social philosophy of the Frankfurt School in making readers' minds receptive to understanding such a possibility and to discovering the very process of formation of such forms.

Keywords. Global capital, Frankfurt School, global communication society, post-capitalist society.

DOI: 10.5281/zenodo.14781050

1. Введение

Предлагаемая статья посвящена критике и творческому продолжению концепции глобального капитала А. В. Бузгалина и А. В. Колганова, выраженной в одноимённом двухтомном произведении этих авторов [1, тт. 1, 2]. С точки зрения автора статьи, при всей обоснованности позиции А. Бузгалина и А. Колганова и многочисленных и плодотворных идеях, которые возникают после прочтения их объёмного труда, эта позиция недостаточно широкая в методологическом отношении. Дело в том, что они опираются на методологию классического марксизма, а также марксизма советского и постсоветского. Между тем привлечение традиции Франкфуртской школы позволит увидеть целый ряд феноменов, которые могут также содействовать критически-освободительным интенциям авторов «Глобального капитала». Последние же этими феноменами либо пренебрегают, либо только мимоходом констатируют их наличие, обращаясь с ними тем самым как с не представляющими большого значения.

Кроме того, авторы «Глобального капитала» делают слишком сильный акцент на революционную перспективу преодоления «царства необходимости» и недооценивают реформистскую (которую считают половинчатой и не решающей коренных проблем капитализма, вошедшего в состояние кризиса) (см. особенно чётко: [1, т. 1, с. 508–509]). Поэтому у них не получается показать *постепенный* переход от «царства необходимости» «к царству свободы» в плане того, что предпосылки последнего должны органично вырваться в первом. Процесс становления «царства свободы» А. Бузгалиным и А. Колгановым видится прежде всего в практиках альтерглобалистского движения. А элементы креатосферы *внутри* существующих глобальных капиталистических институтов на протяжении всего текста либо коротко упоминаются, либо показывается их искажённый характер – авторы мало доверяют креативному классу, который возникает внутри транснациональных корпораций.

Однако всё по порядку. По каждому из пунктов автор статьи коротко разъяснит основные идеи А. Бузгалина и А. Колганова, как он их вычленил из объёмистого труда, потом укажет на «узкие места» (как он считает), затем изложит ключевые элементы соответствующего методологического подхода мыслителей Франкфуртской школы (Ю. Хабермаса и А. Хоннета), соединит их с идеями создателей «Глобального капитала» и посмотрит после этого, каким образом исследовательская и шире – гуманистически-освободительная программа деятельности А. Бузгалина и А. Колганова может быть развита на более широком методологическом, вследствие этого – содержательном и соответственно социальном базисе.

2. Методология постижения капитализма: опыт синтеза идей А. Бузгалина и А. Колганова, с одной стороны, и Ю. Хабермаса, с другой стороны

Критическая позиция авторов «Глобального капитала» является следствием их теории капиталистического общества, методологический базис которой заложил Карл Маркс. Согласно А. Бузгалину и А. Колганову, именно анализ сущности товара, проведённый в первой главе «Капитала», содержит в себе отправной пункт для всей остальной теории капитализма. Все те формы общественного устройства, которые описываются неолиберальной экономической и – шире – обществоведческой мыслью и обозначаются как рыночная экономика (с позитивными коннотациями того, что она есть сфера реализации свободы и независимости личностей), оказываются при этом превратными формами, то есть совокупностью видимостей, которые невозможно постигнуть именно в этом качестве до тех пор, пока у нас нет диалектического метода восхождения от абстрактного к конкретному, метода, что использовал Маркс в «Капитале» [1, т. 1, С. 120–122, 150–154]. По образному выражению авторов «Глобального капитала», именно этот метод напоминает телескоп, благодаря которому будет обнаружена далеко отстоящая от наблюдателя и скрытая под поверхностью суть капиталистического общества; в результате оно предстанет вовсе не как цар-

ство свободы, а как царство необходимости [1, т. 1, С. 131–135, 361–364]. Диалектический метод – это то, что наиболее сложно постигнуть в силу того, что люди ведут превратный образ жизни, находясь под властью всеобъемлющего отчуждения [1, т. 1, С. 242–243, т. 2, с. 83–85]. В этом месте вспоминается вопрос, который задал известный американский философ Роберт Пиппин в статье про Т. Адорно: почему Адорно считал, что невозможна истинная жизнь в фальшивом обществе, а не употреблял более скромные формулировки наподобие «неморального общества», или «несправедливого общества», или «несовместимого с более высоким потенциалом человеческого духа» и т. п. [7, S. 86]? Бузгалин и Колганов дают исчерпывающий ответ на этот вопрос (пожалуй, даже более обоснованный, чем тот, что имеется в статье Пиппина про Адорно).

Вся сложнейшая структура буржуазного общества и всё содержание общественных отношений могут быть выведены из сущности товара по принципу восхождения от абстрактного к конкретному, наподобие того, как можно объяснить рост огромного дуба из жёлудя, который будет для дуба генетически-всеобщей характеристикой [1, т. 1, с. 122, 188–189]. Чтобы объяснить истоки фальшивой жизни, надо постигнуть диалектическую сущность товара как единства стоимости и потребительной стоимости² [1, т. 2, с. 280], и двойственный характер труда, лежащего в основе товара – как единства абстрактного труда и конкретного труда [1, т. 1, с. 46–47, т. 2, с. 288]. В этом анализе товара сокрыты два принципиальных момента: во-первых, материальный базис общества создаётся трудом обособленных производителей, которые соединены друг с другом процессом разделения труда; во-вторых, они нуждаются в плодах труда друг друга и потому вступают в отношения обмена, который всегда неподконтролен участникам рыночных сделок потому, что они разобщены в самом основании – изолированы в процессе материального производства и потому не знают, удовлетворяют ли они своим трудом общественную потребность или нет [1, т. 1, с. 120–121, т. 2, с. 282–283]. Изолированность производителей вытекает из самой логики развития хозяйства на капиталистической стадии, потому что в основе его лежит, согласно Марксу (и основывающимся на нём Бузгалину и Колганову), частная собственность на средства производства [1, т. 1, с. 27, 40–42; т. 2, с. 172]. В результате каждый производитель товара стремится получить личную выгоду за счёт других участников обмена, но отсюда вытекает вовсе не рыночное равновесие, как считал ещё Бернард Мандевиль в «Басне о пчёлах» (идеализировавший человеческие пороки и феномен рыночной самоорганизации, претворяющий эту совокупность пороков в коллективное благополучие), а принципиальная ограниченность субъектив-

² Перевод Марксова термина Wert на русский язык является, как известно, предметом дискуссий, ведь его также можно передать словом «ценность», и сами авторы «Глобального капитала» иногда пользуется таким вариантом перевода, см. напр.: [1, т. 2, С. 292].

ной перспективы каждого участника рыночной сделки: все редуцируют общественную потребность до ограниченной личной выгоды [1, т. 1, с. 271]. Поэтому объединённая социальная сила отчуждается от людей, становится враждебной им самим, люди не в состоянии наладить производство на основе планомерной организации труда, и потому им неподконтрольно ни исходное разделение труда, ни итог рыночного обмена [1, т. 1, с. 361, т. 2, с. 83]. Для Бугзалина рыночная конкуренция есть следствие обособленности производителей [1, т. 1, с. 121, т. 2, с. 6], и по мере развития капитализма эта обособленность последовательно преодолевается – капиталистические организации начинают во всё большей мере оказывать влияние на рынок и добиваться эффекта локальной планомерности [1, т. 2, с. 6–7, 12–14, 33].

Итак, превратность мировоззрения человека капиталистического общества заключается в том, что он не понимает, что живёт в отчуждённом обществе, не осознаёт изолированность производителей (будь то каждого человека, будь то огромных организаций), не понимает свой вклад в коллективную деятельность и принимает свою слабость (которая чревата неизбежными кризисами) за силу, видя именно в этой изолированности источник своей негативной свободы и независимости. В результате его сознание начинает быть наполнено фетишами, и Бугзалин особенно подчёркивает товарный фетишизм и денежный фетишизм [1, т. 1, с. 362]. Деньги – посредник при обмене – начинают долгую эволюцию, описанную Марксом (средство платежа, средство накопления сокровищ, кредитные деньги, которые помогают аккумуляции капитала, и, наконец, виртуальные деньги, которые становятся всё более фиктивными) [1, т. 1, с. 132, 167, 393; т. 2, с. 254–256]. В результате люди принимают видимость за сущность и считают, что чем больше денег, тем значимее человек, а на самом деле за этим стоят вовсе не личностные качества (которые связаны с деньгами очень косвенно), а стихийно сложившееся соотношение между значимостью различных видов трудовой деятельности, определяемой разделением труда в данном обществе и, в конечном счёте – уровнем развития общественного хозяйства, уровнем господства людей над материальной нуждой [1, т. 1, с. 152, 367–368].

И ещё одно ослепление такого человека, не овладевшего марксистской диалектической методологией: он не видит, что деньги давно превратились в капитал, а под действием накопления капитала происходят радикальные изменения в существующем обществе: возникает разделение общества на классы капиталистов, владеющих средствами производства, и наёмных работников, которых процесс первоначального накопления капитала лишил средств к жизни и превратил в хозяев единственного товара – своей рабочей силы; далее происходит капиталистическая эксплуатация по законам присвоения капиталистом прибавочной стоимости, и потому человек со своим денежным фетишизмом выступает в роли бессознательного или сознательного сторонника этого дегуманистического процесса – эксплуатации наёмных работников [1, т. 1, с. 55–56, 133–135; т. 2, с. 13–16].

Капиталы вовлечены в отчуждённое от самих капиталистов движение в масштабах всего общества, изнутри чреватое кризисами, которые обуславливаются тем, что когда-то происходит перенакопление капиталов: после какого-то определённого предела дальнейшее применение капиталов не позволяет получать среднюю прибыль для данной отрасли в силу того, что капиталисты постоянно натываются на пределы покупательной способности общества или, что ещё более важно, на пределы общественной потребности в товарах, которые они производят (особенно это свойственно капиталистам, которые производят новое оборудование – когда основные фонды в обществе уже обновлены, то нужда в нём уменьшается) [1, т. 2, с. 185, 441–449]. Значит, возникает кризис, в ходе которого часть капиталов, что не могут быть применены производительно (то есть принести среднюю прибыль), уничтожается, и ослеплённый денежным фетишизмом мелкий буржуа оказывается в ситуации человека, который гоняется за тенью: он-то думал, что деньги дадут ему стабильность, а весь капиталистический общественный строй периодически испытывает потрясения и только через них развивается, и потому обладание деньгами ничего никому не гарантирует.

Что же касается наёмных работников, то они подвергаются дегуманистическому опустошению их личностного потенциала в условиях «нормального» развития капитализма, так как они являются неравноправными участниками рыночного обмена; после продажи своей рабочей силы подчинены разделению труда в капиталистических организациях и становятся придатками машин или полностью подчинёнными технологическому процессу; а функция целеполагания, без которой человеческая деятельность перестаёт быть осмысленной, передаётся капиталисту – он как раз и нужен со своим капиталом, чтобы соединить друг с другом обособленных наёмных работников, каждый из которых способен осуществлять только часть трудового процесса [1, т. 2, с. 16, 294, 296, 473]. Иными словами, в период «нормального» развития капитализма наёмный работник опустошён и отчуждён от своего труда и его результатов, а вот его страдания в период кризисов, когда его рабочая сила обесценивается, вообще не поддаются разумному пониманию – кризис ставит и его, и его семью перед лицом опасности в лучшем случае перехода в более низшие слои пролетариата, а в худшем – из пролетариата в прекариат, т. е. в социальный слой отверженных [1, т. 2, с. 375–377]... Итак, возвращаясь к исходному вопросу Пиппина (и Адорно также): истинная жизнь невозможна в фальшивом обществе потому, что исходная форма товара, которая служит генетически-всеобщим моментом для капиталистического общества, предполагает разобщённость людей и их взаимную отчуждённость, а также раскол общества на антагонистические классы, которые одинаково далеки от постижения своей родовой сущности и тем самым подвластны всеобщему процессу отчуждения...

И вот тут-то возникают принципиальные вопросы, отталкиваясь от решения кото-

рых, мы начнём творчески продолжать теорию Бугалина и Колганова: каким образом вообще может быть постигнута сущность отчуждения и все его многообразные формы, особенно – отчуждение каждого человека и антагонистических классов в целом от родовой сущности человечества? Как вообще может быть осознан и тем более постигнут феномен всеобщего господства превратных форм в общественном сознании? И как в принципе возможна критика отношений эксплуатации за их дегуманистическую сущность и пр., *если все ослеплены и даже знать не могут о своём ослеплении?* На каком основании мы можем верить Марксу и его современным русским последователям, а не считать их, наоборот, ослеплёнными властолюбием, славолюбием или анархическим желанием переделать мир по своему образу и подобию? Очевидно, что и Маркс, и современные левые опираются на какое-то идейное содержание, когда они критикуют капитализм и претендуют на то, что эта критика обладает разумной законностью (*Gültigkeit*, как пишет Хабермас), то есть беспристрастный человек, владеющий диалектическим методом, с ней смог бы согласиться. Но что это за содержание?

Для категориального прояснения этого вопроса мы можем обратиться к анализу общественного сознания капиталистического общества, который провёл Хабермас на основе основополагающей идеи о том, что общественное сознание обладает относительной автономией по отношению к сфере общественного производства, что *«освобождение от голода и утомительного труда не конвергирует необходимым образом с освобождением от рабства и унижения, так как не существует автоматической для развития взаимосвязи между трудом и интеракцией»* [4, S. 46]. Под интеракцией Хабермас подразумевает *«установление коммуникативных рамочных условий любой возможной кооперации»* посредством речевого общения [4, S. 24–27, цитата взята с S. 24]. Пока субъекты социальных конфликтов не придут к взаимопониманию, они не смогут выработать нормы, которые воплотят в себе нравственные отношения в свободной от господства интеракции на основе ненасильственной взаимности [4, S. 46]. То есть в ходе дискуссий на общественно-политические темы образуется осознание социальными субъектами своего реального положения, а потом начинается работа по установлению взаимопонимания между антагонистическими классами. Авторы «Глобального капитала» недооценивают возможность такого взаимопонимания, а ведь без него была бы вообще невозможна стадия социал-реформистского капитализма (наступившая после Второй мировой войны и длившаяся до конца 80-х годов).

Если описанная Хабермасом в молодости категориальная пара «труд-интеракция» была слишком абстрактной и потому подвергнута критике (в том числе и со стороны советских мыслителей), то зрелый Хабермас построил огромную синтетическую теорию общества как единства системы и жизненного мира, причём первая обеспечивает материальное, а второй – символическое воспроизводство социума. В жизненном мире находится культурная традиция, в которой происходят процессы

общественной рационализации – здесь Хабермас опирается на Макса Вебера. Именно рационализация в форме Просвещения идейно подготовила капитализм, с чем согласны и Бузгалин с Колгановым. Но эту деятельность по рационализации общественного сознания осуществила тонкая социальная прослойка, которую Хабермас называет *коммуникативная общественность*.

Общественность сохраняет тесную связь с частной сферой – она состоит из ассоциаций свободных людей, которые в свободное время осуществляют разнообразные активности, от игровых, спортивных и эстетических до религиозных, научных и философских. Однако, как пишет Хабермас, «ядро гражданского общества образуют ассоциации, которые институционализируют разрешающие проблемы дискурсы по вопросам всеобщего интереса в рамках организационно оформленной общественности» [5, S. 430–434, цитата взята с S. 443]. То есть те представители общественности, которые могут донести мнения гражданского общества до политической элиты, являются самыми активными членами демократического правового государства. И вся система будет нормально функционировать в том случае, если эти представители общественности, с одной стороны, останутся в роли свободных от экономического интереса и логики борьбы за власть интеллектуалов, способных дискутировать по принципиальным вопросам о целях и смыслах общественного развития и сохранять контакт с теми исходными гражданскими ассоциациями, из которых они вышли; с другой стороны, если они будут обладать таким высоким статусом в обществе, что к их мнениям будут прислушиваться политики и управленцы, принимающие релевантные для всего общества решения. Это обеспечивает вся сложнейшая институциональная система демократического правового государства, с её постоянно циркулирующими коммуникативными потоками, которыми власть связывается с остальным обществом.

Именно общественность выработала идеи автономной личности, способной самостоятельно пользоваться своим разумом при определении своих личностных смыслов. Ещё глубже: именно в рационализированном жизненном мире было сформировано сознание человеком самого себя как субъекта, и на этой базе возникло глубокое понимание личностной свободы. Однако капиталистическая общественная система лишь ограниченным образом задействует этот рациональный потенциал жизненного мира, сводя свободу в её грандиозном просветительском понимании до уровня негативной свободы частного собственника. И поэтому левая критика капитализма актуализирует это содержание и указывает на то, что всё универсальное содержание разума, которому общество модерна обязано своим возникновением, на самом деле в условиях капитализма оказывается невостребованным, более того, начинает превращаться в свою противоположность, надевая на себя превратные формы фетишизма. То есть Маркс в XIX веке и Бузгалин с Колгановым в веке XXI-м опираются прежде всего на коммуникативную общественность, на те её слои, кото-

рые не согласны с отказом от содержания величественных идей свободы и просвещения – они готовы работать над дальнейшей разработкой этого содержания и над его воплощением в жизнь.

Хабермас видит такой путь этого воплощения: ориентиры социальных ролей внутри социальных институтов под влиянием критики коммуникативной общественности начинают постепенно изменяться в направлении, указанном критикой, так как хотя бы некоторые участники взаимодействий внутри институтов капиталистической системы соглашаются с этой критикой; а далее в развитии экономической и политической подсистем общественной системы в результате кризисов возникают те социальные слои, которые заинтересованы в реализации этих ориентиров свободы и разумности – то есть идеи соединяются с интересами. Поэтому активным субъектом борьбы за социальную справедливость должен быть не только рабочий класс (которому как собственнику товара рабочая сила также свойственно мелкобуржуазное сознание, что справедливо указывает Бузгалин с опорой на Ленина: [1, т. 2, с. 470]), а коммуникативная общественность, то есть прогрессивно ориентированная интеллигенция, которая находится в институтах, где требуется публичным образом применять свой собственный разум для решения общественных проблем. По Хабермасу, эти институты создают плотную сеть, в которой только и могут сформироваться предпосылки демократического правового государства. Значит, общественность – это наиболее активные граждане правового государства, которые имеют возможность влиять на властные практики через деятельность социальных критиков, а уже государство реформирует капиталистические институты и делает их более человечными, как это уже было совершено на социал-реформаторской стадии развития капитализма. И правовое государство, чтобы быть жизнеспособным, должно, по Хабермасу, всячески содействовать свободной жизни этой сети практик дискуссий внутри коммуникативной общественности (Ссылка ко всему абзацу: [5, S. 448–454]).

То есть благодаря Хабермасу мы увидели ещё один социальный слой, который может быть субъектом реформирования капитализма, помимо рабочего класса и участников альтерглобалистских движений. Этот социальный слой оказывается не за пределами капиталистическим институтами, а может быть найден внутри них. И в этой связи мы переходим ко второму пункту нашей дискуссии с А. В. Бузгалиным и А. Колгановым, касающейся судьбы капитализма.

3. Социологически-политэкономическая критика современного капитализма: о возможности коммуникативной общественности в глобальном масштабе

А. Бузгалин стремится написать «Капитал» для современного неолиберально-глобального капитализма, поэтому его анализ учитывает все процессы трансформации капитализма после классической стадии, которая описана в Марксовом «Капитале» и рассмотрена в первом разделе данной статьи. Бузгалин выделяет ещё три

стадии эволюции капитализма после классической: 1. империалистическую, которую он описывает на базе идей В. И. Ленина, а из западных авторов – Р. Люксембург и К. Каутского; 2. социал-реформаторскую стадию (наступившую после Второй мировой войны), на которой произошло ранее не имевшее аналогов перераспределение прибавочного продукта, присваиваемого капиталистами, в пользу всего общества путём деятельности демократического правового государства, причём «ключевые параметры жизнедеятельности фирмы..., общества... и человека в ряде развитых стран стали определяться не только рынком, но и (*отчасти*) экономическими, социальными и экологическими нормами, относительно демократичное формирование которых осуществлялось на базе завоёванной трудящимся большинством членов общества возможности воздействовать... на социально-экономические и политические процессы» (Цит. по: [1, т. 2, с. 38])³.

Однако после перехода капитализма на глобальный уровень (этот период совпал с крушением мировой социалистической системы) наступает третья стадия развития постклассического капитализма, который описал Маркс. На ней возникли мощные транснациональные корпорации, которые начали осуществлять локальное регулирующее воздействие на экономические процессы в глобальном масштабе. Они сравниваются Бугзалиным с «пауками», которые плетут «паутины» – то есть «поля зависимостей» от них, в которые попадают остальные более маленькие хозяйствующие субъекты и даже целые государства среднего уровня [1, т. 2, с. 151–152, 154–160]. В результате все самые мощные производительные силы, которые служат источником прогрессивного обновления общества в целом, а также ключевые управленческие ресурсы (прежде всего – финансовые) и самая квалифицированная мировая рабочая сила оказывается сконцентрированной в головных офисах этих корпораций [1, т. 2,

³ То, что Бугзалин сформулировал с политэкономических позиций, нашло своё чёткое выражение в основном принципе универсализации Ю. Хабермаса, согласно которому «любая общезначимая норма должна удовлетворять условию того, чтобы все прямые и побочные последствия применения этой нормы были бы без принуждения приняты всеми теми лицами, интересы которых будут затронуты в результате вступления этой нормы в действие (и оказались бы предпочтительными перед альтернативными способами урегулирования этих интересов)» (цит. по: [2, с. 146]). То есть Ю. Хабермас выразил в чёткой и ёмкой формулировке мировоззренческие основания участников дискуссий по реформированию капитализма в рамках институтов демократического правового государства, благодаря которым возникает социал-реформистский строй «состоятельных двух третей» общества, ведущих достойную жизнь, а капитал получает огромный источник развития вследствие высокого платёжеспособного спроса в масштабах всего общества. Однако этот социал-реформаторский капитализм был эффективен на национальном уровне, а после перехода на глобальный уровень деятельность социального государства была частично свёрнута.

с. 618]. Их реальные владельцы, распоряжающиеся прибылью и принимающие ключевые управленческие решения, превращаются в капиталистически-корпоративную номенклатуру, социальные основания которой было проанализировано ещё советскими авторами, критиками коммунистически-бюрократической номенклатуры, ведь, по Бузгалину и Колганову, произошла негативная конвергенция, то есть капиталистическая система взяла все самые худшие стороны от социалистической, а вот постсоветские страны взяли всё самое худшее, что есть в капитализме [1, т. 2, с. 476–478, 571–575, 695].

Крупнейшие корпорации вступают друг с другом в состояние борьбы за всемирные ресурсы, причём остальные хозяйствующие субъекты приобретают видимость самостоятельности. Поэтому происходит возрождение веры в свободу рыночной конкуренции; однако на самом деле неолиберализм есть превратная форма постижения современного глобального капитализма, ибо для него свойственно принципиальное неравноправие исходных рыночных позиций ТНК и рядовых национальных компаний, не говоря уже о мелком бизнесе и тем более фрилансерах-одиночках – все они могут только работать на генерирующих поля зависимости «пауков» и увеличивать тем самым их рыночную силу [1, т. 2, с. 157–159, 168–169]. Капитализм на неолиберальной стадии становится глобальным за счёт того, что он развивается и экстенсивно, и интенсивно, то есть стремится подчинить рядового гражданина сначала западного общества, а затем и всех остальных обществ такому образу жизни, который будет полностью выгоден глобальному капиталу [1, т. 2, с. 169–170]. То есть человек превращается в марионетку капитала и в процессе производства, и в частной жизни, становясь потребителем-конформистом, неспособным вырваться из-под манипулятивных воздействий рекламы, массовой культуры и реально служащих интересам капитала масс-медиа [1, т. 2, с. 400–402, 559].

Завершение этих процессов нашло в феномене финансиализации и появлении огромного виртуального капитала, полностью оторвавшегося от производственного базиса и превратившегося в грандиозный чёрный ящик вероятностного казино-капитализма; а поскольку все основные мировые капиталы тесно переплетены и долги казино-капиталистов приняли на себя бюджеты главных государств после первой волны кризиса 2008-2009 гг. (в этом и заключалось псевдолечение кризиса), то именно в этой сфере лежат истоки грандиозного и глобального экономического кризиса, угрожающего безопасности всего человечества [1, т. 2, с. 266–269, 274–276, 447-449]. Вообще так как противоречия капитализма после выхода на глобальный уровень, связанные с неспособностью крупнейших корпораций вести планомерно организованное производство в интересах всего человечества, сохраняются, а регулирование в интересах всего общества на уровне отдельных государств, достигнутое на социал-реформистской стадии, было частично свёрнуто, произошло «реверсивное движение» к стадии, на которой были возможны кризисы. И основные капиталисты

столкнулись к настоящему времени с такими же феноменами избытка капиталистического накопления, препятствующего применению капиталов выше среднего уровня прибыльности, как это показывал Маркс в XIX веке, только теперь эти опасные процессы происходят в глобальном масштабе [1, т. 2, с. 185–186, 446–449].

Выход в создании превратного сектора и экономики симулякров, для которой адекватной идеологией оказался постмодернизм (особенно идеи Ж. Дерриды), оказался половинчатым, так как на самом деле капитал требует безграничной экспансии, а для этого ему необходим мощный прогресс производительных сил. Однако современная западная экономика уже утратила преимущества информатизации рубежа XX и XXI веков – массовое применение информационных технологий не привело к радикальному изменению в образе жизни человечества, сопоставимому с научно-техническим прогрессом первых десятилетий после Второй мировой войны [1, т. 2, с. 127–128]. А симулятивное производство брэндов и резкий рост транзакционных издержек в превратном секторе без сущностного изменения качества жизни (наоборот, с ухудшением реального социального положения большинства общества – как пишет Бугзалин, «общество двух третей» всё больше превращается в «общество одной трети» [1, т. 2, с. 474, 649], или даже «общества 20%» (см.: [1, т. 2, с. 375])) приводит к тому, что капитализм как бы подрывает самого себя, разрушает сук, на котором сидит [1, т. 2, с. 65].

Например, нужен грандиозный прогресс в области образования и появление не просто открытых к инновациям специалистов (очень сложно сейчас вообще отделить инновации от симулякров), а формирование людей с принципиально новым мышлением, свободным от конформистски-мещанской ограниченности их субъективной перспективы [1, т. 2, с. 67–68]. Однако вся система образования формирует вместо «граждан мира» узких специалистов-профессионалов, ориентированных в большинстве своём на работу как раз в превратном секторе; а ориентиры творческого самосовершенствования человека и социальной солидарности граждан всё больше вытесняются стремлением к потреблению (в том числе и перепотреблению). Это закрепляет тенденцию к нарастанию разобщённости между людьми – она неизбежна в условиях ползучего экономического кризиса в глобальном масштабе, который мы сейчас реально переживаем [1, т. 2, с. 109–110, 127–128]. То есть грандиозные капиталы, накопленные в транснациональных корпорациях, подошли к неизбежной кризисной черте, когда уже невозможно их применять по-прежнему.

И единственный путь, который открыт современному глобальному капитализму – это содействовать формированию ростков «креатосферы», то есть сферы солидарного творчества личностей, свободных от ограниченности и отчуждённого отношения к труду, способных к равноправному диалогу друг с другом и к усвоению результатов труда друг друга, которые воплощены в продукте творчества. То есть эти творцы способны как к созданию нового продукта – «опредмечиванию родовой сущности

человечества», как пишет Бузгалин, используя язык Маркса, так и к «распредмечиванию» продуктов творчества других субъектов креатосферы [1, т. 2, с. 85–89, 95–100]. Более подробно об этом будет рассказано в следующей статье; в этом месте же следует отметить, что Бузгалин считает появление таких творческих сообществ *элементом нового* в недрах капитализма, который тем самым подрывает свои сущностные основания – разобщённость производителей и необходимость организующей роли капитала: в креатосфере капитал всё больше становится излишним [1, т. 2, с. 378–384].

Однако глобальный капитал делает всё от него зависящее, чтобы эта креатосфера развивалась бы у него под контролем [1, т. 2, с. 65–66]. Поэтому деятельность творцов всё больше направляется в превратные формы финансиализации, или же сообщества творцов изолируются от других сообществ путём распространения на результаты их деятельности права коммерческой собственности корпораций; сами же творцы всё больше подчиняются транснациональным корпорациям, заключая с ними долгосрочные контракты, но с обязанностью неразглашения своих основных творческих наработок [1, т. 2, с. 353–354, 355–357, 648]. Это противоречит принципам развития креатосферы – Бузгалин со ссылкой на В.М. Межуева формулирует этот принцип как «собственность каждого на всё» [1, т. 1, с. 467; т. 2, с. 387]. Следовательно, развитие креатосферы тормозится глобальным капиталом, тот всё больше теряет свою прогрессивность и рано или поздно утратит контроль над описанными процессами, которые он вызвал сам. Тогда-то и произойдёт чаемый всеми марксистами переход от «царства необходимости» к «царству свободы»: креатосфера окончательно вырвется из-под власти глобального капитала и сумеет взять в свои руки контроль над экономическими процессами в глобальном масштабе, опираясь на те предпосылки локального регулирования хозяйства во всемирном масштабе, которые были заложены деятельностью транснациональных корпораций [1, т. 2, с. 18–19, 57–58, 87–88]. То есть именно творцы, а уже не промышленные рабочие, оказываются у Бузгалина классом, призванным «снять» господство капиталистов и упразднить капитализм в целом [1, т. 2, с. 392–394, 379–382].

Чтобы понять, в каком направлении можно продолжить теорию А. В. Бузгалина и А. И. Колганова, надо поставить простые вопросы: каким же образом можно различить симулякры и подлинные ценности, подлинное творчество от его превратных форм, необходимые для нормального функционирования экономики транзакции и те, которые нужны только для капитализма и его воспроизводства и пр.? Если бы у нас было бы чёткое решение (пусть и очень сложное), то критика современного капитализма была бы обоснованной. Но тут мы попадаем в такую же ситуацию, как и со стоимостью товаров – её невозможно однозначно сосчитать в принципе, ибо невозможно сосчитать абстрактный труд, воплощённый в товаре. Проведём тут такую аналогию: как стоимость товара невозможно сосчитать до успешно проведённого акта

обмена [1, т. 2, с. 283–291], так же и вскрыть заблуждение невозможно до завершения определённого этапа в познании и преобразовании мира в целом! То есть можно попытаться обосновать необходимость любого заблуждения и тем более превратной формы творчества хотя бы простым соображением: не ошибается тот, кто ничего не делает, любой продукт творчества исторически необходим в долгом восхождении человечества к истине и потому может быть постигнут в своей необходимости и в своей недостаточности (или даже ложности) только в результате его ... преодоления и перехода к творческому результату более высокого уровня. (Более подробно эта аргументации будет развита в следующей статье, когда будет показана внутренняя и субстанциональная конфликтность самой креатосферы.)

Поэтому тут автор предлагает взглянуть на проблему иначе, исходя из другого методологического подхода, который восходит к понимающей социологии Макса Вебера и феноменологической социологии, как её творчески развивает Хабермас [6, S. 510–515]. Необходимо попытаться понять, каким образом сама работающая внутри транснациональных корпораций творческая интеллигенция *воспринимает смысл* своей деятельности и зачем она вообще там нужна (ведь для создания «паутии зависимостей» достаточно менеджеров). В таком случае мы обнаружим, что внутри каждой из транснациональных корпораций постепенно складывается своя коммуникативная общественность в смысле Хабермаса, которая формулирует *глобальный проект*, осуществляемый этой корпорацией. Этот проект сделает человеческую жизнь лучше, удовлетворит какую-то человеческую потребность и содействует освобождению общества от какой-то конкретной материальной нужды во всемирном масштабе. Это означает, что коммуникативная общественность формирует *организационную миссию* и тем самым вырабатывает *смыслы деятельности* всех членов корпорации. При этом всё описанные А. Бузгалиным и А. Колгановым способы воздействия корпораций на экономические процессы в глобальном масштабе окажутся не самоцелью, а *средством* для осуществления этой организационной миссии. И в разнообразных влияниях на сознание потребителей, в создании брэндинга можно видеть не только манипулятивный аспект – такая позиция была бы недиалектична, а также и позитивный аспект *донесения до широких слоёв общественности этой организационной миссии*. Только таким образом мировые корпорации могут начать решать те глобальные проблемы, которые сами же они вызвали в силу стихийности и разнонаправленности своих локальных воздействий на мировое хозяйство: путём формирования внутри корпораций общественности и путём установления ею связей с другими группами общественности, причём последняя будет уже не только национального, но ещё и всемирного уровня. Иными словами, реформа капитализма в глобальном масштабе зависит от формирования *всемирной общественности*, причём именно крупнейшие корпорации призваны стать пионерами в этом процессе (так как именно они сейчас – наиболее мощные силы всемирного объединения).

Следовательно, Школе критического марксизма требуется написание ещё более грандиозного труда, чем двухтомника «Глобального капитала». Смысл этого труда будет заключаться в следующем: во-первых, в отслеживании процесса мучительного вызревания коммуникативной общественности внутри транснациональных корпораций и осознания ею смысла глобального проекта по *улучшению мира*, над которым работает именно эта корпорация. Кстати говоря, отсюда может возникнуть сильная критическая перспектива: внутрикорпоративная общественность призвана выработать специфические для каждого вида деятельности критерии, позволяющие разграничить ценности и симулякры, то есть работу над осуществлением этого проекта и бессмысленное и иррациональное накопление капитала только ради него самого, в конце которого – неизбежный новый всемирный кризис; а от замыкания такой ответственности в тисках корпораций или даже своих профессий предохранят процессы установления ею связей с общественностью тех национальных государств, в которых данные корпорации работают. Во-вторых, в осмыслении процесса формирования сначала межгосударственной, а затем и всемирной общественности – ведь этот процесс совершается не только на альтерглобалистских форумах или в институтах нерыночной экономики (викиномики, Open source и пр.), но и в ходе «тысяч разговоров» на морально-практические темы на международных научных конференциях [3, S. 86].

А самой активной прослойкой международной общественности будут учёные и общественные деятели, которые на средства государственных и частных фондов (выделяемые в том числе и умными капиталистами, реальными распорядителями прибылей корпораций) сумели прожить долгое время в академической или общественной среде чужого общества, усвоить его важные идеи и в то же время не отказались от своей идентичности: они лучше осознали значимость ключевых цивилизационных характеристик своего общества и важность идей своей культурной традиции. Поэтому представители такой интеллигенции приобретают способность выразить идеи чужой культурной традиции на языке, понятном своей, и донести до носителей другой традиции основные обретения своей собственной. А отсюда вытекает необходимость цивилизационного подхода, который должен дополнять формационный, а не просто быть отвергнут или трансформирован до неузнаваемости без признания его субстанционального содержания, к чему, к сожалению, склонны сами Бузгалин и Колганов в соответствующих разделах.⁴

Наконец, это будущее исследование должно совершить большой диалектический синтез и рассмотреть, каким образом эти процессы формирования общественности

⁴ См.: [1, т. 1, с. 262–293]. Дискуссия по поводу необходимости синтеза цивилизационного и формационного подходов будет совершена в следующей статье, но в этом предложении выражена ключевая идея для возможной критики точки зрения авторов «Глобального капитала», но творческого продолжения их методологического подхода.

внутри корпораций и на межцивилизационном уровне *войдут в резонанс друг с другом*: каким образом начнётся диалог этих двух слоёв *внутрикорпоративной и межгосударственной (и даже межцивилизационной)* общественности, и каким образом они начнут усваивать идеи друг друга, изменяя свои позиции под влиянием «взаимной критики» (Ю. Хабермас). И только этот третий синтетический процесс и приведёт к постепенному формированию *всемирной общественности*. Именно она и будет в состоянии реформировать капитализм, ставший всё более глобальным, причём не путём его революционного упразднения, а в результате выработки в равноправных дискуссиях *всемирных проектов*, над которыми будут работать и крупнейшие корпорации, и межгосударственные и всемирные объединения, и форумы тех, кто предлагает альтернативу существующему порядку (ибо к нереализованным альтернативам рано или поздно в реальности происходит возвращение, открывающее дорогу для их осуществления)...

А первый шаг в исследованиях более высокого уровня (конечно, на базе достижений «Глобального капитала»), которые можно будет назвать «Глобальная общественность», будет заключаться в анализе процессов гуманизации современного капитализма, изучении принципов и практики креативного руководства, в постижении организационных миссий корпораций и реальных оснований их брэндов. Причём это исследование надо будет вести не только исходя из критической интенции вскрытия превратных форм и симуляций, но также и с диалектически-дополняющей позиции исследования того, каким образом возникает осмысленный и гуманистичный всемирный проект изменения этого мира к лучшему. В этом проекте миссия каждой корпорации – как осколок в грандиозной мозаике, построенной к тому же по фрактальному принципу того, что в части отображается всё целое. Тем самым мы придём к выводу, что современный капитализм есть исторически-ограниченное воплощение грандиозного проекта Просвещения и общественной рационализации. И именно такая идея даст нам социально-онтологическое основание для критики капитализма за то, что он редуцированно задействует содержание разума, которым сам же вызван к жизни. В результате постоянно возникает конфликт между особенным и всеобщим, который в нынешних условиях не может разрешиться иначе, кроме как через всемирный кризис...

Но для реализации этого социально-онтологического обоснования критики капитализма нам нужен соответствующий методологический базис. Он будет заключаться в обосновании определённого понимания свободы и в обнаружении потенциала свободы внутри институтов модернизированного общества, потенциала, который современный капитализм раскрывает только односторонне и селективно (опять тот же конфликт особенного со всеобщим). Мы переходим тем самым к третьему, последнему разделу нашей большой статьи. На эту тему готов отдельный текст, который будет предложен вниманию читателей в следующий раз.

4. Заключение

Таким образом, применение методологии Франкфуртской школы, и прежде всего идей Ю. Хабермаса, позволяет увидеть ещё один слой прогрессивных преобразователей капитализма – интеллигенцию, которая работает на самых разных уровнях: внутри демократического правового государства (национальный), внутри транснациональных корпораций (интернациональный) и в пространстве диалога между цивилизациями (общечеловеческий). Такая интеллигенция является ядром всемирной коммуникативной общественности. Именно она и сможет в союзе с другими прогрессивными силами, и прежде всего – творцами, членами формирующейся креатосферы, а также трудящимися массами – начать новые социальные эксперименты, альтернативные тем, что предлагали в XIX в. Маркс и Энгельс (под последними имеются в виду коммунистическая революция, диктатура пролетариата и т. п.). В пространстве этих новых социальных экспериментов и будут возникать конкретные институциональные формы посткапиталистического общества. Так что переход от капитализма к социализму будет происходить не только по лекалам советских большевиков или китайских коммунистов, а в других многообразных формах. В том, чтобы сделать сознание читателей открытым к пониманию такой возможности и к обнаружению самого процесса образования таких форм, автор и видит цель творческого продолжения теории глобального капитала А. Бузгалина и А. Колганова на основе социальной философии Франкфуртской школы. Впрочем, у автора данной статьи имеется ещё один текст – о творческом продолжении учения А. Бузгалина и А. Колганова о креатосфере, который также подготовлен к публикации.

Литература

1. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. – ТТ. 1, 2. – М.: Едиториал УРСС, 2015.
 2. Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. – М.: Весь мир, 2007.
 3. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. — СПб.: Наука, 2006.
 4. Apel, Karl-Otto (2001): Diskursethik als Ethik der Mit-Verantwortung von den Sachzwängen der Politik, des Rechts und der Marktwirtschaft. // Prinzip Mitverantwortung: Grundlage für Ethik und Pädagogik. / Hrsg. Von Karl-Otto Apel und Holger Burckhard. — Würzburg: Königstein & Neumann, 2001. — S. 86.
 5. Habermas, Jürgen. Arbeit und Interaktion: Bemerkungen zu Hegels Jenenser „Philosophie des Geistes“. // Habermas, Jürgen. Technik und Wissenschaft als „Ideologie“. — Frankfurt am Main: Suhrkamp-Verlag, 1969. – S. 9–47.
 6. Habermas J. Faktizität und Geltung. — Frankfurt-am-Main: Suhrkamp-Verlag, 1994.
 7. Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. – 4. Aufl. – Frankfurt am Main: Suhrkamp-Verlag, 1987. – Bd. 1, 2.
-

8. Honneth, Axel. Das Recht der Freiheit: Grundriss einer demokratischen Sittlichkeit. — Berlin: Suhrkamp-Verlag, 2011.

9. Pippin, Robert B. Negative Ethik: Adorno über falsches, beschädigtes, totes, bürgerliches Leben. // Dialektik der Freiheit: Frankfurter Adorno-Konferenz 2003. / Hrgs. von Axel Honneth. — Frankfurt am Main: Suhrkamp-Verlag, 2005. — S. 85–113.